

TO'RTBURCHAK, UNING TURLARI VA XOSSALARI

Nurmuhammedova Soxibaxon Sobirali qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

matematika va informatika yo'nalishi 202-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10275292>

Annotatsiya: Ushbu maqolada to'rtburchak haqida umumiy tushuncha berilgan. To'rtburchak turlari, ta'rifi va xossalari tushuntirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ko'pburchak, to'rtburchak, ichki burchak, tashqi burchak parallelogramm, to'g'ri to'rtburchak, kvadrat, romb, trapetsiya, diagonal, parallel, perpendikular, o'rta chiziq.

Kirish: Ko'pburchaklar uchlari (tomonlari) soniga ko'ra uchburchaklar, to'rtburchaklar, beshburchaklar va shu kabi nomlar bilan ataladi.

To'rtta nuqta va bu nuqtalarni ketma-ket tutashtiruvchi to'rtta kesmadan iborat shakl to'rtburchak deyiladi. Bunda hech qaysi 3ta nuqta bir to'g'ri chiziqda yotmasligi va ularni tutashtiruvchi kesmalar o'zaro kesishmasligi kerak. To'rtburchakning ichki burchaklari yig'indisi 360^0 ga teng. Barcha qavariq n burchaklar kabi har uchidan olingan bittadan tashqi burchaklari yig'indisi ham 360^0 . To'rtburchak turlariga parallelogramm, to'g'ri to'rtburchak, kvadrat, romb, trapetsiya kabilar misoldir.

Asosiy qism:

To'rtburchak turlari va ularning xossalari bilan tanishsak.

Qarama-qarshi tomonlari parallel bo'lgan to'rtburchak **parallelogramm** deyiladi (1-chizma).

Parallelogrammning xossalari quyidagilar:

- Parallelogrammning bir tomoniga yopishgan burchaklari yig'indisi 180^0 ga
- Parallelogrammning qarama-qarshi tomonlari va qarama-qarshi burchaklari o'zaro teng;
- Parallelogrammning diagonallari kesishadi va kesishish nuqtasida teng ikkiga bo'linadi.

Hamma burchaklari to'g'ri bo'lgan parallelogramm **to'g'ri to'rtburchak** deyiladi (2-chizma).

Parallelogramm uchun o'rinli barcha xossalar to'g'ri to'rtburchak uchun ham o'rinlidir va u quyidagi xossaga ham ega:

- To'g'ri to'rtburchakning diagonallari o'zaro teng.

Tomonlari teng bo'lgan parallelogrammga **romb** deyiladi (3-chizma).

Romb parallelogrammning umumiy xossalariga ega holda, yana quyidagi xossaga ham ega:

- Rombning diagonallari o'zaro perpendikular hamda rombning burchaklarini teng ikkiga bo'ladi.

Tomonlari teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak **kvadrat** deyiladi. Boshqacha aytganda, kvadrat burchaklari to'g'ri bo'lgan rombdur(4-chizma). Ta'rifdan ko'rinib turibdiki, kvadrat uchun parallelogrammning ham, to'g'ri to'rtburchakning ham, rombning ham xossalari o'rinlidir.

Ikkita qarama-qarshi tomoni parallel, qolgan ikki tomoni parallel bo'lmagan to'rtburchakka **trapetsiya** deyiladi. Trapetsiya ham turlarga ajratiladi. Tomonlaridan biri asosiga perpendikular bo'lgan trapetsiya **to'g'ri burchakli trapetsiya** deb ataladi(5.a-chizma).

Yon tomonlari teng bo'lgan trapetsiya **teng yonli trapetsiya** deyiladi (5.b-chizma).

o'tkazilgan balandlik katta asosni ikkita, ya'ni asoslar yig'indisining yarmi va asoslar ayirmasining yarmiga teng bo'lgan kesmalarga ajratadi.

Qadimgi Misr va Bobil matematikasida to'rtburchaklarning quyidagi turlari uchraydi: kvadratlar, to'g'ri to'rtburchaklar, to'g'ri burchakli va teng yonli trapetsiyalar. O'rta osiyolik olimlardan Abu Rayhon Beruniy ham uning turlari bo'yicha ko'plab izlanishlar olib borgan. To'rtburchak turlari va uning xossalarini yaxshi bilish stereometriyani o'rganishda ham poydevor bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Rahimqoriyev A.A. Geometriya 8: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8- sinfi uchun darslik. / A.A. Rahimqoriyev, M.A. Toxtaxodjayeva. - Qayta ishlangan va to'ldirilgan 4- nashri. — T.: O'zbekiston, 2019. -160 b;
2. Погорелов А.В. Геометрия: Учебное пособие для 7-11 классов средней школы;
3. Abdumalikov Farrux Ilxamovich. Matematika. Mustaqil tayyorlanish uchun qo'llanma / F.Abdumalikov; "TAFAKKUR" nashriyoti, 2018, -224b.